

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

¹ Nasirov Bunyod

² Xuseynova Mohina

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali
dotsenti.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali
talabasi.*

¹ Nasirov Bunyod

² Khuseynova Mohina

¹ *Associate professor of Jizzakh branch of
the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek.*

² *Student of Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek.*

¹ Насиров Бунёд

² Хусейнова Моҳина

¹ *Доцент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Nasirov Bunyod,
Khuseynova Mohina.**

TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMIY OVQATLANISH TIZIMI FAOLIYATI (SOVET HUKUMATI DAVRIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA)

THE ACTIVITIES OF THE GENERAL NUTRITION SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN DURING THE SOVIET GOVERNMENT)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА ПЕРИОДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ)

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolada sovet hukumati davrida O'zbekistondagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari hamda umum ta'lim maktablarini umumiy ovqatlanish muassasalari bilan ta'minlanishi, sohadagi mavjud muammolar va umumiy ovqatlanish muassasalarini ziddiyatli rivojlanishi to'g'risida so'z yuritgan.

ANNOTATION

The author spoke in this article about the provision of higher and secondary specialized educational institutions and schools of general education in Uzbekistan under the Soviet government with catering institutions, the existing problems in the field and the controversial development of catering institutions.

АННОТАЦИЯ

Автор рассказал в этой статье об обеспечении высших и средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ Узбекистана при советской власти заведениями общественного питания, существующих проблемах в этой области и противоречивом развитии заведений общественного питания.

KALIT SO'ZLAR

oshxona, o'rindiq, ko'rsatkich, o'quvchi, me'yor, maktab.

KEYWORDS

kitchen, seat, indicator, student, norm, school.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

кухня, посадочное место, показатель, ученик, норма, школа.

КИРИШ

Ўтган асрнинг 20-80 йилларида давлат ва жамият бошқарувидан халқ хўжалигининг барча тармоқлари коммунистик мафкура таъсирида фаолият юритиши натижасида, Ўзбекистонда аҳолига маиший хизмат кўрсатиш тизими ҳам энг оқсаган соҳалардан бири бўлди. Ваҳоланки, аҳолига маиший хизмат кўрсатиш тизими жуда кенг қамровли бўлиб, тизимнинг тўғри йўлга қўйилиши инсонларнинг кундалик ҳаётида муҳим аҳамият касб этар эди. Шу ўринда биз сўз юритаётган аҳолига маиший хизмат кўрсатиш тизими бир қанча соҳаларни мужассам этишини ҳамда тизимга: савдо, умумий овқатланиш, маданий-маънавий муассасалар, транспорт хизмати, алоқа тизими, уй-жой қуриш ва таъмирлаш, коммунал хўжалик, маиший хизмат кўрсатиш муассасалари ҳамда шу каби кўплаб соҳалар фаолиятини киритиш мумкинлигини қайд этиш лозим.

АСОСИЙ ҚИСМ

Республикада 1971-1975 йилларда умумий овқатланиш соҳасини ривожлантириш ва ҳолатини яхшилашга мўлжалланган тадбирлар режасида бир қатор ҳолатлар ёритиб ўтилган. Унда Ўзбекистонда 1970 йилларда аҳоли учун ошхона, кафе, ресторанларни ҳамда ташкилотлар, ўқув юртлар, саноат корхоналарда ҳам овқатланиш тизимини қониқарсиз даражада эканлиги, белгиланган меъёрлар бўйича 1000 нафар ишчига 180-250 ўрин тўғри келиши лозимлиги, аммо кўпгина ўқув юртлари ва корхоналарда бу меъёр талабга жавоб бермаётганлиги қайд этилади. Шу ўринда, тиббиёт ва политехника институтларида 4000 нафар талабага ошхоналарда 140 ва 60 та ўрин тўғри келаётганлиги, кўпгина вазирликлар томонидан ошхоналар қуриш ишларига эътиборсизлик билан ёндошиб келинаётганлиги ва 10 га яқин йирик корхоналарда ва ўқув юртларида ошхоналарни мутлақо мавжуд эмаслиги маълум қилинади [1].

Ўша даврда бу борадаги ўқув юртлар сирасига Тошкентдаги Жисмоний тарбия институтини (1123 нафар талабаси бўлган). Политехника институтини (талаба -5844 нафар), Фармацевтика институтини (талаба -1500 нафар), Театр институтини (талаба-650 нафар) Электромеханика техникумини (талаба-695 нафар), Авиация техникумини (талаба-800 нафар) ҳамда Маданий маърифий техникумини (талаба- 800 нафар) киритиш мумкин эди [2].

Таъкидлаб ўтиш лозим, бу ўқув юртлар асосан фақат пойтахт Тошкент шаҳри мисолида олинган бўлиб, республиканинг бошқа вилоятларда шу каби ҳолатлар мавжуд бўлган. Хусусан, Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институтида, педагогика институтида, рус тили ва адабиёти институтида ҳамда Фарғона политехника институтларида -100 ўринли, СамДУ да -250 ўринли ва бошқа ўқув юртларида овқатланиш масканлари барпо этилиши натижасида, ўриндиқлар сони 4790 тага ошди. Лекин, 1000 нафар талабага меъёр бўйича 180 ўриндиқ эмас, балки 98 та тўғри келди [3].

Умум таълим мактабларида эса 1966-1973 йиллар мобайнида ошхона ва буфетлардаги ўриндиқлар сони 59.641 тага ошди. Аммо, 1000 нафар ўқувчини ошхона ўриндиғи билан таъминланиш даражаси 40,7 фоизни ташкил этган [4].

1974 йил Ўзбекистон Маориф вазирлиги, Ўзбекистон Савдо вазирлиги ва “Ўзбекбирлашув” бошқаруви “Республикадаги умум таълим мактаблари ўқувчиларига умумий овқатланишини келгусида яхшилаш тадбирлари ҳақида”ги №88/183/15/1 қўшма қароридан жойлардаги мактабларда ошхоналарни моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, овқат сифатини ошириш, санитария ва гигиена ҳолатини яхшилаш бўйича керакли чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилди. Аммо, 1975 йилдаги текширувлар натижасида, вилоятлардаги қатор мактаблардаги ошхона ва буфетлар санитария

талабларига мутлақо жавоб бермаслиги, овқатларни иситиш учун ёрдамчи хўжаликларни мавжуд эмаслиги, айримларида иссиқ сув йўқлиги, шунингдек таъмирлаш ишларининг узоқ вақтга чўзилиши, айниқса, баъзи ошхона ва буфетларнинг савдо-технологик, совутиш ускуналари билан етарли даражада таъминланмаганлиги, озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланишда камчиликлар мавжудлиги, овқатларнинг бир хиллиги ва ўриндиқларнинг ўқувчилар сонига номутаносиблиги аниқланган. Таъкидлаб ўтиш лозим, Фарғона шаҳридаги 18.768 нафар ўқувчиси бўлган жами 21 та умум таълим мактабларидаги ошхоналарда жами 1082 та ўриндиқ (таъминланиш-23%) бўлган. Ваҳоланки, бу борада белгиланган меъёр бўйича 4700 та ўриндиқ бўлиши лозим эди [5].

Шунингдек, Халқ назорати қўмитаси томонидан 1975 йил умумий овқатланиш корхоналарининг фаолияти текширилганида Архитекторлик институти қошидаги №12 ошхонада овқатларга керакли маҳсулотларни қўшилмаганлиги, Бухоро шаҳридаги 17 та мактаб ошхоналарида сутли ва сабзавотли овқатларни, иссиқ ичимликларни тапшил этилмаганлиги, бундан ташқари шаҳардаги №10 мактаб ошхонасида таомларга керакли маҳсулотларни белгиланган меъёридан кам миқдорда қўшилганлиги аниқланган. Бундан ташқари, шаҳардаги Чернышевский номли ўрта мактабда 908 нафар ўқувчи учун 48 та ўриндиқ, Қурилиш техникумига хизмат кўрсатувчи №23 ошхонада 700 нафар талаба учун 20 та ўриндиқ бўлган [6]. Бу борада Андижон вилоятидаги мактаблардаги ошхоналардаги ўриндиқлар сони 1000 нафар ўқувчига 27 тага тўғри келган (меъёр бўйича 250 ўрин бўлиши керак эди) [7].

Жиззах вилоятида эса 1977 йил ўқув юртларида 1000 нафар талабага 80 ўрин (меъёр бўйича 180), умум таълим мактабларида 1000

нафар ўқувчига 50 ўрин (меъёр бўйича 250) тўғри келган [8].

Шу даврда республикадаги қатор умум таълим мактабларидаги ошхоналар фаолияти ҳам талабга жавоб бермас эди. Яъни ўтган йилларда бу борада бир қатор олиб борилган саъйи ҳаракатларга қарамасдан, бу йўналиш фаолиятида жиддий камчиликлар тўлиқ бартараф этилмаганди. Хусусан, Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятларидаги умум таълим мактабларидаги ошхоналар фаолияти ўрганиб чиқилганида, кўплаб ошхоналар ўз фаолияти учун номутаносиб бўлган биноларда жойлашганлиги ва ишлаш учун элементар шароитлар мавжуд бўлмаганлиги аниқланган [9]. Қайд этиш жоиз, мактаблардаги ошпазларнинг таомларни пишириш технологиясини билмасликлари натижасида, таомларга керакли массалиқларни кам миқдорда қўшилиши ёки ўрнига бошқа маҳсулотларни қўшилиши, пишириш жараёни жиддий хатоликларга йўл қўйиши кузатилган [10].

Узоқ йиллар мобайнида умум таълим мактабларида ўқувчиларни ошхоналар хизмати (ўриндиқ) билан таъминланганлиги совет мамлакатида жуда паст даражалардан бири бўлган (46,4 фоиз), бунинг оқибатида ошхона хизматидан фақат ҳар иккинчи ўқувчи фойдалана олган [11].

Ўша даврда Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимида моддий-техник база жуда етишмас эди. Кўп йиллар мобайнида республикадаги мактабларни ошхоналар билан таъминланиши совет мамлакати бўйича жуда орқада бўлиб, ҳаттоки белгиланган меъёрдан 2 баробар паст бўлган. Хусусан, республикадаги 558 та мактабда ошхона тапшил этилмаган, ошхоналари мавжуд бўлган барча мактаблардан яримдан кўпроғи фаолияти учун номутаносиб биноларда жойлашган. Бундан ташқари, олий ва ўрта махсус ўқув юрти, касбий техникумлар талабаларини овқатланиш

тизими билан таъминлашда 30 минг атрофида ўринли ошхоналар етишмаган.

ХУЛОСА

Соҳа фаолиятига оид масалалар бир қатор манбаларда акс этди [12]. Умуман олганда, XX асрнинг 60-80 йилларида Ўзбекистонда совет ҳукумати томонидан олий ва умум таълим масканларида умумий овқатланиш муассасаларини барпо этиш, ривожлантириш ва мавжуд муаммоларни ҳал қилиш масалаларига етарли эътибор қаратилмаганлиги, бунинг оқибатида эса олий ва ўрта махсус ўқув юрглари ҳамда умумтаълим мактабларида соҳа вакилларига эҳтиёж баланд бўлганлиги, муаммолар ўз вақтида бартараф этилмаганининг гувоҳи бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўз МА, Р.91- фонд, 11-рўйхат, 425-иш, 2-3- варақлар.
2. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 425 - иш, 6-7- варақлар.
3. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 922 - иш, 36 - варақ.
4. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 922 - иш, 36 - варақ.
5. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1046-иш, 16- варақ.
6. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1046 -иш, 19- варақ.
7. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1407 -иш, 6 - варақ.
8. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1407-иш, 13- варақ.
9. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1629 - иш, 3- варақ.
10. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 1629-иш, 4- варақ.
11. Ўз МА, Р.91- фонд, 11-рўйхат, 2531-иш, 81- варақ.
12. Nasirov, Bunyod Uralovich, and M. J. Boltueva. "Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12* (2021): 5834-5841.
13. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 5.1 (2022).
14. Nasirov, Bunyod. "Catering in Uzbekistan from the History of the System." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.02 (2021): 11-15.
15. Носиров, Бунёд. "Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида." *Взгляд в прошлое* 4.4 (2021).
16. Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 3.3 (2020).
17. Насыров, Бунёд Уралович. "История деятельности бань в восточных странах." *International scientific review* 4 (14) (2016): 62-66.
18. Nasirov, V. "HISTORICAL SCIENCES." *Главный редактор научного исследовательского журнала «International scientific review»*, Вальцев СВ 4 (2016): 61.
19. Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-4 (2017): 41-46.
20. Носиров, Б. "Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века." *Культура. Духовность. Общество* 11 (2014): 158-163.
21. Носиров, Бунёд. "ИЖТИМОЙ-МАИШИЙ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЭЪТИБОРГА ОЛИНМАГАН ОМИЛЛАР (СОВЕТ ДАВРИДА): Носиров Бунёд, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали." *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал* 4 (2022): 8-12.
22. Nasirov, Bunyod, Khasanova Muborak, and Khusainova Moxina. "ACTIVITY OF CATERING INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY: CHANGES AND ATTITUDES." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* 1.11 (2022): 230-240.